
INNOVATIVE AND DEVELOPMENTAL ECONOMY OF UZBEKISTAN

Velieva Susanna¹

Nizametdinov Ali²

Toshboev Asliddin³

Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan

KEYWORDS

Community innovation,
innovation process, Innovation,
capital, factors of production,
innovative entrepreneurship

ABSTRACT

In Uzbekistan, innovation is becoming one of the most characteristic features of economic development and is taken as a factor that accelerates market development. Proposals and recommendations are given that rapid development of entrepreneurship can be achieved through the wide use of innovations.

2181-2675/© 2022 in XALQARO TADQIQOT LLC.

DOI: 10.5281/zenodo.7451931

This is an open access article under the Attribution 4.0 International(CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Teacher, Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan, UZB

² Teacher, Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan, UZB

³ Student, Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan, UZB

РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ УЗБЕКИСТАНА

KALIT SO‘ZLAR:

общественные инновации,
инновационный процесс,
инновации, капитал,
факторы производства,
инновационное
предпринимательство

ANNOTATSIYA

В Узбекистане инновации становятся одной из наиболее характерных черт экономического развития и воспринимаются как фактор, ускоряющий развитие рынка. Даны предложения и рекомендации, что быстрое развитие предпринимательства может быть достигнуто за счет широкого использования инноваций.

В настоящее время инновации становятся одной из наиболее характерных черт экономического развития. Еще недавно это название напоминало о чем-то экзотическом, неизведанном и не очень понятном даже среди профессионалов, но сейчас сама инновация и ее концепции стремительно завоевывают мир.

Международный рынок капитала, который играет значительную роль в инновационном процессе и превращает инновации в стратегический ресурс для предприятий, расширяется, и помогают ему в этом новые финансовые структуры.

Опыт развитых стран показывает, что инновациям часто мешает прямое негативное отношение и отношение людей. Однако в Узбекистане складывается парадоксальная ситуация, то есть все общество выражает позитивное отношение и поддержку инновационных процессов. В частности, это отражено во многих нормативных правовых документах, принятых в Узбекистане, и законопроектах, широко обсуждаемых в социальных сетях.

Закон Республики Узбекистан от 27 июля 2020 года об инновационной деятельности, Закон Республики Узбекистан «О науке и научной деятельности», Указ Президента Республики Узбекистан от 22 января 2018 года «О Республике Узбекистан на 2017-2021 годы Указ Президента Республики Узбекистан «О Государственной программе реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития в год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий». .ПФ-5975 от 26 марта 2020 года «О мерах по коренному обновлению государственной политики экономического развития и сокращения бедности», «О деятельности Министерства экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан и его системных организаций по организации» № PQ-4653 от 26.03.2020 «О совершенствовании системы привлечения населения к предпринимательской деятельности и развитию предпринимательства р о дополнительных мерах» Постановление № PQ-4862 от 13 октября 2020 года «Об эффективной организации деятельности агентства по развитию предпринимательства при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан». Такие

нормативные документы, как решение Кабинета Министров Республики Узбекистан от 17 февраля 2021 года.

Целью принятия этих документов является создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности, создания и развития новых предпринимателей, содействие повышению потенциала и эффективности инновационной системы, создание нормативно-правовой, финансовой и информационной среды, благоприятны для инноваций.

Это также повышение конкурентоспособности и производительности в отрасли, стимулирование увеличения доли высокотехнологичной продукции, увеличение производства и увеличение доли в структуре производства и экспорта, расширение использования инновационных технологий и передовых технологий. управление..

Цель исследовательской работы – способствовать повышению потенциала и эффективности системы за счет инновационного развития экономики и создания новых предпринимателей. Задачи исследования: исследование этапов повышения конкурентоспособности и производительности в отрасли и обоснование их особенностей; стимулировать увеличение доли высокотехнологичной продукции, увеличить производство и увеличить долю в структуре производства и экспорта, выявить факторы, влияющие на расширение использования инновационных технологий и передового менеджмента.

Если сравнивать инновационные процессы в нашей стране с ситуацией в развитых странах, то сейчас развитые страны мира уже более 15 лет находятся под влиянием инновационной экономики и пятого технологического цикла (длинной волны). Что делать странам, которые способны войти только в пятую волну, а то и дальше? Достигнут ли они прежде всего этих стран, начав свои научные исследования в новых высокотехнологичных направлениях? Судя по всему, это очень проблематично. Однако эти страны, особенно в нашей стране, используют технологии, созданные другими странами, и используют их в развитии своей экономики, иностранных инвестиций Создание как можно большего количества условий для въезда в страну не мешает ей пытаться обогнать развитые страны.

Некоторое время назад такой эксперимент проводился в Японии, Южной Корее и других странах. На самом деле возможности, предоставляемые инновациями, и положительные стороны глобализации в первую очередь захватили страны Юго-Восточной Азии (часто называемые «тиграми»), такие как Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур, а также кельты. «тигр» — Ирландия, один из лидеров в области инноваций.

Эти страны могут служить образцом для Узбекистана, потому что наша страна, с ее небольшим рынком, бедными традиционными ресурсами, может успешно развиваться только в том случае, если выберет инновационный путь, используя свои конкурентоспособные уникальные нетрадиционные ресурсы.

Конкурентоспособность страны складывается на основе конкурентоспособности отдельных предприятий. Каждый бизнес использует свою собственную стратегию для достижения конкурентного преимущества. Однако эволюция и развитие успешных компаний будут иметь схожий характер, поскольку компании создают конкурентные преимущества, основанные на инновациях. Причина слабости инновационных процессов на предприятиях нашей страны связана с влиянием следующих факторов:

- небольшое количество ученых, работающих в промышленности, а также низкий процент ученых и исследователей в рабочей силе;
- не заниматься патентованием высоких технологий;
- слабое сотрудничество между производственным сектором и университетами;
- относительная неэффективность механизма продвижения инноваций и поддержки предпринимательства;
- сложные процедуры открытия бизнеса; недостаточное качество технологического образования.

Также стоит отметить концепцию так называемого «европейского инновационного парадокса» из мирового опыта – с одной стороны, при оценке доли инвестиций в образование и науку в ВВП, а также доли высокообразованных людей среди населения в большинстве стран Евросоюза, США или даже лучше, чем в Японии. Европа превосходит их и по показателям научного потенциала (например, количество лауреатов Нобелевской премии, публикаций SCI, количество ученых с докторскими степенями). Тем не менее производительность экономики в Европейском союзе вдвое ниже, чем в США, а его торговый баланс с США отрицательный.

Студенты из разных уголков мира стараются учиться в высших учебных заведениях США. США сами по себе очень успешная страна в использовании инноваций, коммерциализации знаний, созданных не только в своей стране, но и во всем мире.

Лучшие специалисты в области высшего образования и научных исследований (руководители проектов, исследователи, высокообразованные специалисты в области технологий) переезжают в США. Европа делает ставку на обучение в американских компаниях и обучение в высших учебных заведениях. В соответствии с этими и подобными фактами возник термин «европейский инновационный парадокс». Из вышеизложенного можно сделать вывод, что инновации являются главной движущей силой. Таким образом, инновации дают возможность развивать конкурентоспособную экономику. В последние годы это поняли не только экономисты, но и политики.

Для достижения основных целей необходимо выделить 3% валового внутреннего продукта на исследования и разработки, повысить уровень занятости

до 70%, сократить бюрократию, ликвидировать коррупцию, поощрять предпринимательство. Если эти проблемы будут решены, экономика нашей страны добьется больших успехов в инновационном развитии. Предусмотрено выделение средств из государственных бюджетов на исследования и инновации и увеличение объемов их предоставления. В частности, приоритетными являются три основных направления:

- инвестиции в образование и формирование и приумножение интеллектуальной собственности;
- усиление конкурентоспособности в промышленности и сфере услуг;
- создание моноцентров на рынке труда.

Например, при создании проекта производства синтетического жидкого топлива UzGTL использовались передовые технологические решения таких ведущих компаний, как Sasol (ЮАР), Haldor Topsøe (Дания), Chevron (США) и Honeywell. Продукция УзГТЛ, отвечающая высоким мировым стандартам, поставляется в первую очередь для покрытия внутренних потребностей республики в нефтепродуктах, в частности, в дизельном топливе и керосине, а также в сжиженном газе. Кроме того, поскольку выпускаемая продукция отличается высоким качеством, появится возможность экспорта. Следует отметить, что завод «УзГТЛ» является примером структурных изменений в сфере глубокой переработки углеводородного сырья в Узбекистане и показателем темпов развития нефтехимической отрасли нашей страны.

Выводы и предложения

Таким образом, на современных предприятиях, занимающихся инновационным предпринимательством и внедряющих инновации с использованием зарубежного опыта в производственный процесс, по сравнению с традиционными предприятиями заработная плата выше в 2-3 раза, производительность труда выше в 2 раза, особенно у работников. Качество жизни и процветание по сравнению с прошлым показывает положительные стороны сегодняшних инновационных экономических реформ. Но наряду с достигнутым прогрессом есть и проблемы, требующие решения. Особенно:

- что наши предприниматели не обладают достаточными навыками ведения бизнеса;
- неспособность сотрудников быстро усваивать новости;
- не могут адекватно оценить внутренние и внешние риски, потребность в инновациях и свое положение на мировом рынке;
- недостаточно внимания уделяется развитию предприятий, повышению конкурентоспособности;
- существует множество проблем в организации бизнес-среды и развитии структуры продвижения инноваций.

Считаем целесообразными для решения этих проблем следующие предложения и рекомендации:

➤ необходимо повысить роль частного бизнеса в процессе финансирования научных исследований, что даст толчок к повышению эффективности инвестиций в исследования и разработки;

➤ необходимо повысить уровень инвестиций, необходимых для инноваций и усиления конкуренции;

Необходимо поддерживать систему маркетингового поиска разработок, которая является основным элементом стимулирования инновационной деятельности и зарубежного патентования научных разработок, созданных в Узбекистане.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Boltayeva M. J. Q., Velieva S. R. Tarix fanlarini oliy ta'lim muassasalarida nomutaxassis yo 'nalishlarni o 'qitishda zamonaviy pedagogik metodlardan foydalanish //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 453-457.

2. Raipovna V. S. Foreign Experience in Digital Educational Technologies //European journal of innovation in nonformal education. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 152-154.

3. Velieva S. R. Semantic Modules in the Language's Lexico-Semantic System //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE, PHILOSOPHY AND CULTURE. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 112-117.

4. Raipovna V. S. Specialities of Taking Linguistic And Methodical Traditions Into Account //Web of Scholars: Multidimensional Research Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 74-76.

5. Велиева С., Коробкова А. Словарно-орфографическая работа на занятиях русского языка //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollor. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 626-628.

6. Велиева С. Р. Использование Интерактивных Методов При Обучении Учащихся, Слабо Владеющих Русским Языком //IJTIMOIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 75-79.

7. Велиева С. Р., Бавбекова А. Э. МОТИВАЦИЯ И МЕТОДЫ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 8-11.

8. Susanna V. Information and Communication Technologies in Education //Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2022. – Т. 6. – С. 89-93.

9. Велиева С. Методика Кейс-Стади При Обучении Русскому Языку Как Иностранному //Актуальное В Филологии. – 2021. – Т. 3. – №. 3.

10. Akramovich N. A. THE PRIORITY OF USING INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE AGRICULTURAL EDUCATION SYSTEM //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 10. – С. 185-191.

11. Nizametdinov A., Ahmedova H. Elektron ta'lim metodologiyasi rivojlantirishning usullari //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollari. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 29-31.
12. Nizametdinov, A. A. (2022). OLIY TA'LIM TIZIMIDA AGRAR SOHANING USTUVORLIGI UNDA INNOVATSIYALARNING QULLANISHI. INTERNATIONAL CONFERENCES, 1(6), 96–98. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/cf/article/view/104>
13. Nizametdinov, A. A. (2022). OLIY TA'LIM TIZIMINING AGRAR SOHASIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR QO'LLASH USTUVORLIGI. INTERNATIONAL CONFERENCES, 1(6), 58–60. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/cf/article/view/96>
14. Nizametdinov A. et al. THE IMPORTANCE OF THE DIGITAL ECONOMY TODAY //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 11. – C. 251-254.
15. Akramovich N. A. et al. RAQAMLI IQTISODIYOTNI O'ZBEKISTONDAGI O'RNI //Conferencea. – 2022. – C. 67-69.
16. Nizametdinov Ali Akramovich. (2022). SUN'IY INTELEKTNI KADRLAR SIYOSATINI RIVOJLANTIRISHDAGI AHAMIYATI. International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research, 1(2), 251–253. Retrieved from <http://journal.jbnuu.uz/index.php/ijcstr/article/view/171>
17. Bahodirovna D. L., Rakhimovna R. T., Vladimirovna S. L. SPECIAL MEANS OF IMPROVING PHYSICAL PREPAREDNESS FOR SHORT DISTANCE RUNNERS //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – T. 3. – №. 12. – C. 95-99.
18. Nizametdinov A. et al. THE NATURE, CAUSES AND CONSEQUENCES OF THE HIDDEN ECONOMY AND FACTORS AFFECTING IT //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – T. 10. – C. 22-39.
19. Nizametdinov A. et al. THE PLACE OF THE DIGITAL ECONOMY IN OUR DAILY LIFE //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – T. 3. – №. 12. – C. 100-124.
20. Akramovich N. A. et al. PROBLEMS AND SOLUTIONS IN WORKING WITH THE POPULATION IN THE BANKING SYSTEM OF UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 25-30.
21. Alijon N., Sherzod Y. FACTORS OF INSURANCE ACTIVITY IMPLEMENTATION //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 20-24.
22. Nizametdinov Ali Akramovich. (2022). HISTORY, SUBJECT AND OBJECT OF FORMATION OF "MACROECONOMICS". Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(1), 209–210. Retrieved from <https://giirj.com/index.php/giirj/article/view/998>